

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA CHO'LPON SIYMOSI

Ismoilov Kamronbek Dilshodbek o'g'li

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Oqmachit qishlog'i

Annotatsiya: Mazkur maqola “Ichki ishlar organlarida chulpon siymosi” mavzusini yoritishga bag‘ishlangan bo‘lib, buyuk nosir Cho‘lpon hayoti va bugungi kunda bu ulug‘ siymona yurtimizda ko‘rsatilayotgan hurmat va aynan Ichki ishlar organlarida ulug‘ jadid bobokolonlarimiz hotirasiga bag‘ishlangan ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy-ma’rifiy islohotlar, jadidchilik harakati, mustabid tuzum, publitsistik maqolalar, «cho‘lponchilik», Cho‘lpon muzeyi, «Infokiosk».

KIRISH

Ma’naviyat xaqida so‘z ketganida, unda ma’naviyat ko‘p qirrali tushuncha ekanligi, u inson faoliyatining barcha qirralarini, uning yaqqol ko‘zga tashlanuvchi zoxiriy va yashirin, ichki ruhiy – botiniy tomonlarini ham qamrab olishi ekanligi tushuniladi. Mamlakatimizda ma’naviy-ma’rifiy islohotlarga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Yurtimizda ma’naviy-ma’rifiy muhitni yanada yaxshilash, asrlar davomida sayqallanib kelayotgan an’ana va qadriyatlarimizni targ‘ib etish borasida ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalar singari, ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o‘rtasida ham ma’naviy-ma’rifiy ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish, xodimlarning bilim saviyasini yanada oshirish, yuksak ma’naviyatli, vatanparvar, o‘z kasbiga sadoqatli va fidoyi xodimlarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari

bo'yicha yig'ilishda, «Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir, biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat», deb alohida ta'kidlab o'tdilar[1]. Bilamizki, ichki ishlar organlari xodimlarining kundalik xizmat faoliyati doimo fuqarolarning ko'z o'ngida bo'ladi, shu bois har bir xodimdan yuksak kasb madaniyati, chuqur huquqiy-siyosiy, ma'rifiy bilim talab etiladi. Afsuski, ayrim xodimlar xizmat intizomi va qonuniylik talablarini qo'pol ravishda buzib, halol, vijdonli xodimlarning samarali xizmatlariga soya solmoqda. Shu tufayli xodimlarning sadoqat ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik hissini yanada kuchaytirish, ularning ma'naviy olamini asrash va ma'naviyatini yuksaltirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ma'naviy yuksalishda albatta kitob, badiiy adabiyotning o'rni cheksiz. Ichki ishlar hodimlari o'z xizmatlari bilan bir qatorda badiiy adabiyotimiz va unda xizmat qilgan ajdodlar hayoti bilan tanishishi ularda ruxiy va aqliy faoliyatni yanada charxlanishiga yordam beradi. Ayni shunday mavzulardan biri jadidlar hayoti va faoliyatidir[2].

XX asr o'zbek adabiyotida jadidchilik harakati namoyandalarining hayoti va ijodi alohida o'rin tutadi. Bu davr millatimiz uchun Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon singari ma'rifatparvar ziyolilarni yetishtirib berdi. Afsuski, ularning taqdiri mustabid tuzum olib borgan zulmkorona siyosat tufayli ayanchli yakun topdi. Buyuk adibimiz Cho'lpon ijodida millat va xalq dardi, uning ilm-ma'rifatli bo'lishi oliy o'rinni egallaydi. U o'z davrining yetuk namoyandalaridan biri sifatida mustamlaka siyosatiga qarshi oshkora kurashdi. Jamiyatda adolat, tenglik, taraqqiyot va ma'rifatning hukm surishi uchun intildi, asarlari orqali, tom ma'noda, istiqlol kuychisiga aylandi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, «...millatimiz taqdirini, uning boshiga tushgan fojialarni, ozodlik va erkinlik qadrini hech kim bu mumtoz shoirimiz kabi yuksak pardalarda kuylagan emas».

Cho'lpon XX asr o'zbek she'riyatining eng yirik vakili. U o'tkir she'riyati, yuksak tarjimalari, kuchli dramalari, mumtoz romani va kuyunchaklik bilan yozilgan publitsistik maqolalari hamda jangovar ijtimoy faoliyati bilan o'zbek adabiyoti, o'zbek madaniyati va o'zbek milliy tafakkuri rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shdi. Adabiyotga ma'rifatparvar sifatida kirib kelgan Cho'lpon ozodlik, tenglik, adolat, mustaqillikning qo'rqmas kuychisi va zulm, yovuzlik, bosqinchilik, talonchilikning ashaddiy dushmani sifatida shuhrat qozondi, hatto, «cho'lponchilik» degan yo'nalishning sardoriga aylandi (sovet mafkurachilari «cho'lponchilik» iborasini aslida salbiy, ya'ni «millatchilik» ma'nosida qo'llagan, haqiqatda esa u millatparvarlik, adolatparvarlik tushunchasini ifodalagan[3].

Istiqlolga erishganimizdan so'ng adibning tarixiy xotirasini tiklash, ibratli umr yo'li va adabiy merosini aslicha o'rganishga e'tibor kuchaydi. Shoirga atab u tug'ilib o'sgan Andijonda bog', haykal va yodgorlik muzeyi barpo etildi, asarlari qaytadan nashr etildi. Ayniqsa poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonida Cho'lpon xotirasiga atab o'rnatilgan haykal shoir uchun yuksak ehtirom namunasi bo'ldi. Davlatimiz rahbari ushbu xiyobonning ochilish marosimida maskandagi har bir adib haykalini muayyan oliy o'quv yurtiga biriktirish orqali adiblarimiz ijodini chuqur o'rganish bo'yicha muhim tavsiyalarni bergan edi. Ushbu ezgu tashabbus milliy adabiyotimiz fidoiylarining hayoti va ijodini yanada keng targ'ib qilishga yo'l ochdi. Endilikda Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida yana bir ma'naviy-ma'rifiy maskan – Cho'lpon muzeyi faoliyat boshladi.

Muzeyga kirishingizdan avval adibning «Adabiyot nadur?» maqolasida kuyunchaklik bilan qalamga olgan satrlari e'tiboringizni tortadi. Muzey yo'lagingining ikki tomonidan adib xonadoniga oid tarixiy ashyolar, shoirning adabiy merosiga bag'ishlangan turli risolalar, Cho'lponning mustaqillik yillari chop etilgan saylanma asarlari, milliy hunarmandlik namunalari, uy-ro'zg'or anjomlari o'rin olgan. Yuqoridagi devorlar bo'ylab esa shoir hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar, arxiv hujjatlari, Turkiston matbuoti sahifalarida e'lon qilingan maqola va she'rlari, adibning jadidchilik harakati ulamolari bilan olib borgan

yozishmalari, shuningdek qatag'on davriga doir tergov materiallarining fotonusxalari o'rin olgan. Ularni ko'zdan kechirar ekansiz, muzeyning yuqori qismida ko'rkam holda bezatilgan adibning ramziy ijod xonasiga duch kelasiz. Mo'jazgina sandal ustidagi lavh, fonus, dutor, yozuv mashinkasi, patifon, devor burchagiga ilingan do'ppi va yaktak o'sha davr ruhi haqida yorqin taassurot qoldiradi. E'tiborlisi, ushbu eksponatlarning aksariyati bevosita shoir va u yashagan davr bilan chambarchas bog'liq[4].

Muzey peshtoqidagi shoir surati va «Xalq» she'ridan olingan «Butun kuchni xalq ichidan olaylik, quchoq ochib xalq ichiga boraylik!» misralari ham yaxlit kompozitsiya hosil qilgan. Go'yo, mustaqillik yo'lida jon fido qilgan taraqqiyparvar adib shu ikki misra orqali o'zining bir umrlik orzu-umidlarini, ezgu maqsadlarini ifodalaganday. Shuningdek, yangi muzey qoshida zamonaviy «Infokiosk» o'rnatilgan bo'lib, Tomoshabinlar ushbu qurilma orqali Cho'lpon hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar, saylanma asarlari, hikoyalari va she'rlarining elektron nashrlari bilan tanishishlari mumkin. Shoir haqidagi ma'lumotlar bazasini yaratishda Andijon shahridagi Cho'lpon muzeyi, poytaxtimizdagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi bilan yaqin hamkorlik qilingani e'tiborga molik.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, darhaqiqat, «adabiyot yashasa – millat yashaydi!». Ulug' adibimiz boshlab bergan ma'rifat yo'li esa millatimiz fidoiylarining adabiy merosini o'rganish, umr faoliyatini yoshlarga ibrat sifatida ko'rsatish kabi ezgu harakatlar ila yangi davr ruhi bilan barhayot davom etmoqda. Ayni shu jabhada ya'ni millatimiz fidoyilari sifatida xizmat qiluvchi Ichki ishlar hodimlarini ruhan komil va aqlan baquvvat bo'lishlari jamiyat hayotini yanada gullab yashnashiga yordam berishi muqarrar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kamolov Baxromjon Ismoiljonovich. Shaxsiy tarkib o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish. science and innovation international scientific journal. 2022 № 3
2. Cho'lpon (1897- 1938) (e-tarix.uz)
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-ishlar-organlarining-kadrlar-bilan-ishlash-hizmatlari-faoliyatini-bosh-arishning-bugungi-olati?ysclid=lryjz67obl795713829>
4. Jamshid Xolov, Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida Cho'lpon muzeyi tashkil etildi (uza.uz)